

BRUTALISMO NO INTERIOR PAULISTA: momento histórico e as obras da região metropolitana de Sorocaba

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Natalia Santos de Almeida

Arquiteta e Urbanista Graduado pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio –
CEUNSP - Salto/SP
natalia.almeida03@hotmail.com

Resumo:

A proximidade temporal com o período de desenvolvimento da arquitetura moderna é hoje um dos grandes obstáculos nas discussões quanto a sua preservação, e o brutalismo enfrenta de forma ainda mais vigorosa esses questionamentos, dada a heterogeneidade nas opiniões a respeito de sua autonomia estilística. O presente artigo visa ampliar o estudo referente a expansão da arquitetura moderna para o interior do estado de São Paulo durante o período de descentralização industrial da capital paulista junto ao plano desenvolvimentista do então governador Carvalho Pinto (1954-1963), investigando a presença da arquitetura brutalista na Região Metropolitana de Sorocaba entre as décadas de 1960-1980 e identificando semelhanças e distinções formais e históricas entre as características internacionais e nacionais (paulista), com o objetivo de aprimorar a historiografia acerca da arquitetura brutalista no interior de São Paulo.

Palavras-chave: arquitetura brutalista, Sorocaba, modernismo, arquitetura paulista.

Abstract:

The temporal proximity to the period of modern architecture development is today one of the great obstacles in discussions about its preservation, and brutalism faces even more vigorously these questions, because of the heterogeneity in the opinions regarding its stylistic autonomy. The present article intends to amplify the study of the modern architecture expansion to the interior of the São Paulo's state during the period of the state capital's industrial decentralization along with the developmental plan of current governor Carvalho Pinto (1954-1963), investigating the presence of architecture Brutalist in the Sorocaba's Metropolitan Region between the '60s and '80s and identifying formal and historical similarities and distinctions between international and national characteristics (Paulista), with the purpose of improving the historiography about Brutalist architecture in the interior of São Paulo.

Keywords: Brutalist architecture, Sorocaba, modernism, architecture of São Paulo.

BRUTALISMO NO INTERIOR PAULISTA: momento histórico e as obras da região metropolitana de Sorocaba

Introdução

A necessidade de reconstruções na Europa durante o período do pós segunda guerra levantou diversos debates quanto a suas concepções arquitetônicas, tanto no sentido material visto a necessidade de opções econômicas e de rápida construção - medidas essas facilmente incorporadas pelo racionalismo do movimento moderno - mas também um grande aumento nas discussões quanto a necessidade de respeito ao caráter contextual e retorno as tradicionais construções. No início da década de 1950 houve um grande embate no meio arquitetônico inglês, onde a nova geração de arquitetos se mostrava descontente com as abordagens arquitetônicas tanto do excessivo formalismo racional do movimento moderno, como também ao movimento empirista de reação, com caráter retroativo e considerado pelos jovens arquitetos como uma mera reprodução do tradicionalismo pitoresco local (BANHAM, 1966, p. 12-15). Dentre esses jovens com postura revolucionária, destaca-se o casal de arquitetos Alison e Peter Smithson, atribuídos como expoentes do Novo Brutalismo inglês, os Smithsons se mostravam críticos a padronização e impessoalidade da arquitetura vigente, defendendo a inspiração em sua própria cultura e a utilização de materiais em estado natural ainda que relacionados ao fenômeno da industrialização, buscando uma postura ética, como destacado na edição de abril de 1957 da *Architectural Design*, importante veículo de divulgação daquele período “O brutalismo confronta uma sociedade de produção em massa e rasga uma poesia grosseira das forças confusas e poderosas com as quais trabalha. Até agora, o brutalismo tem sido discutido estilisticamente, enquanto sua essência é ética.” (BANHAM, 1966, p. 66, apud *Architectural Design*, abril 1957).

Durante esse período o projeto da *Unité d’habitation de Marseille* de Le Corbusier (1947-1952) foi um grande influenciador da nova abordagem brutalista, devido à quebra com certas tradições modernas e o modo de construção que havia sendo desenvolvido até então pelo arquiteto, junto ao fato de Corbusier ter optado pelo uso do concreto aparente como material ideal para as obras de reconstrução do pós-guerra, não somente por suas características estéticas, mas também por de alguma forma o material ser capaz de expressar certo senso de tradição, além de cumprir com as demandas construtivas e financeiras, visto que o concreto se mostrava muito mais acessível do que o aço na Europa. Aspectos de pureza de materiais e modo construtivo também foram desenvolvidos por Mies Van der Rohe, no projeto do *Illinois Institute of Technology* (1950-1956) com a exposição da estrutura metálica, (situação pouco recorrente nas edificações do período moderno) tijolo aparente e vidro, resultando em uma edificação com qualidades puramente materiais (BANHAM, 1966, p.16-18).

Os questionamentos e rupturas com as posturas da arquitetura moderna ocorreram simultaneamente em diversos países do mundo, e o direcionamento para uma nova concepção se apresentou como indício de surgimento de diversos novos estilos, entre eles o brutalismo. Reyner Branham cita em *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic ?* (1966) o que considera como um florescimento espontâneo mundial dessas ideias, definindo como cânon brutalista as concepções arquitetônicas internacionais que romperam com a tradição local e

também com o vigente racionalismo moderno, com estética fundamentada em grande peso aos materiais expostos, salientando a assimilação formal fortemente inspirada nos novos trabalhos de mestres consagrados do modernismo ainda em atuação, especialmente Mies Van der Rohe e Le Corbusier.

Enquanto no mundo o estilo moderno vinha sendo largamente aceito no pós-guerra devido a sua pertinência econômica e celeridade na construção, no Brasil o movimento representado pela Escola Carioca em meados de 1940 se estabelecia com larga aceitação e reconhecimento nacional e internacional, motivado internamente não somente por suas especificidades estéticas, mas inclusive pelo desejo de instaurar uma identidade nacional e anticolonialista, movimento que também se sucedia pelos demais países latinos. Tais condicionantes de certa forma resguardaram o modernismo brasileiro de um grande movimento reativo, segundo defendido por Ruth Verde Zein:

“A mesma liberdade de oposição não é dada, ou melhor, não é assumida, no panorama brasileiro, nessa primeira metade dos anos 1950. A insatisfação geracional está presente, mas desloca-se muito mais no espaço do que no tempo: vai do Rio de Janeiro a São Paulo” (ZEIN, 2005, p.51).

Em São Paulo a partir da década de 1950 junto as primeiras críticas a postura erudita do modernismo carioca, há o desenvolvimento da chamada Arquitetura Paulista, com enfoque diferenciado, “um estilo no qual predominaram as linhas retas e o abstracionismo, e que utilizou a geometria e a estrutura para gerar a forma” (SANVITTO, 1994, p.85), muitas vezes apresentando caráter fortemente ideológico e manifestando em suas edificações questões relacionadas aos conflitos sociais da época, evidenciando a descontinuidade da arquitetura moderna brasileira¹. Analisado do ponto de vista histórico, o brutalismo paulista também reflete as transformações ocorridas em São Paulo a partir da segunda industrialização brasileira, justificando diversos fatores, como a adoção do concreto em larga escala em suas obras, visto a grande importância e destaque do material no cenário industrial da época.

Dentre muitos arquitetos que participaram do desenvolvimento do novo caminho tomado pela arquitetura moderna no Brasil, João Batista Vilanova Artigas, considerado como um dos principais percursores da Arquitetura Paulista, foi um arquiteto de grande influência no debate e ensino de arquitetura, segundo Yves Bruand:

“a arquitetura desenvolvida por Artigas muito deve ao brutalismo de Le Corbusier no plano formal, mas que, no plano de ação, visou objetivos bem diferentes”, visto que após Brasília (1960), “a 'arquitetura paulista' não era [mais] uma tendência estanque, não se limitando apenas a arquitetos de São Paulo nem estando presente em todos os arquitetos paulistas; e que, além disso, já havia, a essa altura, influenciado arquitetos e obras de outras regiões do país” (ZEIN, 2002, apud BRUAND, 1981).

¹ Segundo ZEIN (2002) há três vertentes contrárias a adoção do brutalismo quanto estilo, sendo elas “a que se opõe ao tema em face da priorização da questão da identidade nacional”, as chamadas “não-opiniões contraditórias e de tom negativo que preconizam a inexistência de estudos aprofundados sobre o tema do brutalismo (ao mesmo tempo que se negam realizá-los)” e “a negação pela ausência, que invalida a discussão [...] ao afirmar não haver ruptura, mas simples continuidade, da arquitetura 'paulista' em face da 'carioca’”.

O Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo e a expansão do Brutalismo paulistas para o interior

Influenciado pelo período de desenvolvimento industrial e seguindo a popularidade conquistada com o Plano de Metas do então presidente Juscelino Kubitschek (1956 - 1961), Carvalho Pinto lança sua candidatura a governador do estado de São Paulo em 1958 com uma grande proposta, o PAGE - Plano de Ação do Governo do Estado, fortemente inspirado nos conceitos ideológicos do padre Lebrez, que defendia ações anticapitalistas e socialistas buscando o equilíbrio entre os dois sistemas em pauta no século XX para desenvolvimento de ações sociais. O PAGE visava “colocar as necessidades da população ao lado das do setor produtivo [...] almejando uma concepção integral e harmônica de desenvolvimento econômico e social” (ALVES, 2008, p. 96). Dividido entre expansão agrícola e industrial, melhoria nas condições do homem e infraestrutura, o plano foi uma das primeiras experiências de planejamento de políticas públicas no Brasil baseado no conceito de planejamento-orçamento (BUZZAR, CORDIDO E SIMONI, 2015, p. 159).

Assim que assume o posto de Governador de São Paulo em 1959, Carvalho Pinto cria grupos de planejamento para desenvolvimento do Plano de Ação, envolvendo departamentos técnicos, secretarias do estado e participação da Universidade de São Paulo para a definição dos objetivos e prioridades,

“O PAGE conformou uma rara situação onde se associou uma intensa produção de equipamentos públicos pelo Estado com um momento de muita investigação arquitetônica e de forte atuação profissional e social por parte dos arquitetos. Trazendo ao primeiro plano do fazer arquitetônico, a questão social, através da produção de equipamentos.” (BUZZAR, CORDIDO e JUNQUEIRA, 2016, p. 2).

ampliando os resultados obtidos anteriormente com o Convênio Escolar² através da criação do Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), e concedendo ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) a responsabilidade na elaboração de projetos e execução das obras dos diversos equipamentos desenvolvidos durante o Plano de Ação. Com elevado número de obras, o IPESP opta pela contratação de arquitetos atuantes no cenário paulista, ao invés de funcionários públicos do Departamento de Obras Públicas - DOPS (PISANI, 2013, p. 48), responsáveis até então pela maioria dos projetos, desenvolvidos de forma padronizada e em estilo eclético, com preferência às características neoclássicas, ainda que o moderno já tivesse conquistado sua consolidação no país. Através disso, diversas obras públicas são construídas pelo interior do estado com projetos de grandes arquitetos atuantes no cenário paulista, como os fóruns de Itapira - Joaquim Guedes, Fórum de Avaré e Escola de São José - Paulo Medes da Rocha e escola de Itanhaém - Vilanova Artigas, onde

² Entre 1949 e 1954 foram construídas cerca de setenta escolas na capital paulista, graças a um acordo entre a administração municipal e governo do estado. (PISANI, 2013, p.52)

“observou-se uma produção, múltipla de arquitetura, na qual a nascente Escola Paulista era uma delas. Assim, a tal escola foi anunciada e formatada no Plano de Ação (ligando-se a função social), o que certamente foi fundamental para a sua difusão” (BUZZAR, CORDIDO E SIMONI, 2015, p. 168).

A produção de diversas obras brutalistas no interior, estilo até então não desenvolvido nessas regiões, propaga nova tendência arquitetônica e desejo formal. Passam a ser construídas em algumas cidades do estado edifícios brutalista que não faziam parte do PAGE, como prefeituras, centrais telefônicas, agências bancárias e casas de alto padrão. Apesar de algumas dessas edificações terem sido desenvolvidas pelos arquitetos apresentados pelo Plano de Ação, há o desenvolvimento de uma tendência brutalista, onde a produção, principalmente residencial, utiliza o que João Luiz Bengla Mestre caracteriza como “assimilação das formas brutalistas” (MESTRE, 2014, p.123), reproduzindo elementos formais característicos do estilo, como a exposição de vigas e pilares em concreto e alvenaria de tijolos aparentes.

Edifícios Brutalistas na Região Metropolitana de Sorocaba

A seguir são apresentados edifícios alinhados a estética brutalista na Região Metropolitana de Sorocaba, classificados segundo seus usos, e indicação de principais características estilística, demonstrando semelhanças e distinções entre as propostas internacionais e nacional paulista.

Prédios Públicos

Um dos equipamentos mais desenvolvidos durante o Plano de Ação e forte meio representativo das principais obras do estilo no estado de São Paulo, as escolas com características brutalistas criaram a tipologia associativa do ambiente de ensino que encontramos até hoje em diversas escolas no interior do estado, sendo elas pertencentes ou não ao PAGE. Os seguintes projetos desenvolvidas por Abrahão Sanovicz (1988) em Sorocaba/SP e Salto/SP, adotam o uso do fechamento em tijolos aparentes juntamente a exposição da estrutura em concreto armado, apresentando certa semelhança conceitual ao primeiro projeto dos Smithsons considerado como pertencente ao Novo Brutalismo, a Escola Secundária de Hunstanton (1949 – 1954), tanto no sentido formal, pela opção da exposição material e didatismo construtivo, mas também pela postura considerada ética de rompimento com o tradicional, sendo ele representado pelas escolas neoclássicas e ecléticas construídas até então ou mesmo o movimento moderno em vigência naquele momento. No entanto é possível perceber que no plano das escolas paulistas, há projetos de associação não tão claras com os desenvolvidos na ocasião por Sanovicz, como quando comparado com o principal representante de projetos escolares da Arquitetura Paulista, João Batista Vilanova Artigas, mas que ainda assim é possível identificar elementos conceituais de mesma origem, seja nas decisões de exposição estrutural ou mesmo de composição projetual.

Do ponto de vista formal é possível identificar a partir das definições listadas por Ruth Verde Zein, no “Abecedário das características da arquitetura da escola paulista brutalista” (ZEIN, 2005, p.33), a ocorrência na EEPG Jardim Novo Horizonte - Sorocaba/SP e EEPG Jardim Saltense - Salto/SP, projetadas por Abrahão Sanovicz, diversas delas, como a

utilização de volume único para estabelecimento das atividades de forma horizontalizada e com forte respeito a hierarquia dos usos, assim como os espaços interconectados e utilização da circulação como definidora do zoneamento das atividades, ainda que tais características possam ser interpretadas como básicas em um programa de necessidades educacional. Nas elevações dos dois edifícios é possível destacar a sobreposição dos cheios sobre os vazios com a utilização de alvenaria e proteção das aberturas através de elementos em concreto armado também aparente, opção essa repetida no sistema construtivo, apresentando possivelmente a maior caracterização estética ao estilo através da utilização de fechamento em alvenaria de tijolo aparente prescindindo a estrutura em concreto também aparente. Conceitualmente é possível notar como a exposição e restrição na variedade dos materiais com o concreto e o tijolo cerâmico são utilizados, além de exibirem clareza na solução estrutural, valorizando o ideal de pré-fabricação.

Diversos prédios públicos do período se utilizaram da arquitetura como promoção de seu êxito econômico e progresso, na esfera do poder municipal da cidade de Sorocaba/SP são encontrados muitos desses exemplares, construídos até mesmo num período tardio da tendência brutalista no interior, transparecendo formalmente de modo ainda mais explícito as características do estilo, como é possível notar nos projetos da Diretoria Regional Agrícola (1970) do arquiteto Abraão Sanovicz e o Teatro Municipal Teotônio Vilela (1979) de Luiz Arthur Navarrete (Figura 1), com os prédios desenvolvidos em grandes volumes únicos e forte contraste visual com o entorno, não só pela escolha dos materiais mas também por sua monumentalidade, ainda que o Teatro se encontra no Paço Municipal da cidade, onde há também a Prefeitura em estilo brutalista, sobreposição dos cheios sobre vazios nas pequenas janelas laterais do teatro, protegidas por grandes brises verticais em concreto aparente, e na Diretoria elementos de destaque das fachadas resumidos aos grandes lambrequins arqueados em concreto aparente (inevitavelmente associados a solução formal adotada por Le Corbusier no projeto da Les Maison Jaoul, 1954-1956). A homogeneidade dos materiais quase exclusivamente em concreto, pouquíssimas aberturas e formas exuberantes, destacam nos projetos uma experimentação arquitetônica até então pouco vista na cidade, ainda que suas motivações possam ser justificadas não apenas por um desejo dos próprios arquitetos, mas sim dos órgãos públicos com fins propagandísticos. De todo modo, é notória a referência e associação aos demais projetos que vinham sendo desenvolvidos na esfera nacional e internacional.

Figura 1: Teatro Municipal Teotônio Vilela e Diretoria Regional Agrícola, Sorocaba.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba (site) e Google Street View

Prédios Públicos

Os edifícios projetados para a companhia telefônica Telesp - Telecomunicações de São Paulo S/A -, apresentam por todo o estado grande diferencial em sua concepção projetual, desenvolvidos por nomes conhecidos da escola paulista, como Sergio Teperman em Sorocaba/SP e Ruy Ohtake em Ibiúna/SP (Figura 2).

O Edifício Telesp de Sorocaba (1985) demonstra características notáveis tanto da corrente brutalista no interior, mas também do próprio arquiteto, que utilizou os tijolos aparentes em inúmeros trabalhos durante sua longa carreira. É possível identificar mais uma vez a utilização de um volume único para resolução do programa e destaque as anexadas escadas em cilindros de concreto aparente, o forte contraste com o entorno devido a sua monumentalidade

e a sobreposição dos cheios sobre os vazios com a proteção das pequenas aberturas por pequenos brises de concreto aparente que se fundem a fachada, ficando bastante claro o didatismo construtivo assim como a homogeneidade material.

Figura 2: Central Telefônica de Ibiúna, Edifício Telesp de Sorocaba e Banco Telesp de Piedade e Sorocaba.
 Fonte: JE online (site), Inaplan (site) e Google Street View.

A Central Telefônica de Ibiúna (1974) projetada por Ruy Ohtake apresenta elementos um pouco diferenciados das soluções adotadas por Teperman, e isso se dá principalmente por o programa nesse caso englobar área de utilização pública, diferente do edifício de Sorocaba, apenas técnico. Outro fator de importante atenção é a diferença temporal entre ambos, o edifício de Ohtake é construído mais de dez anos antes, onde o discurso ético brutalista ainda se apresentava com muito mais força. No projeto de Ibiúna encontramos não somente um edifício de uso técnico e público, mas também uma praça no seio da cidade, com o prédio em forte horizontalidade, e contraste com o entorno mais pela opção do concreto aparente do que por sua monumentalidade, apesar de a solução dos pórticos em formato triangular destoe das demais edificações do seu arredor. Dividida em área superior para uso público junto a uma praça elevada com vista para as matas da cidade e instalações técnicas a nível da rua inferior, o edifício em destaque é desenvolvido com uma solução bastante simplificada, uma caixa de vidro coberta por um forte pórtico em concreto aparente com uma altíssima caixa d'água também em concreto. O projeto de Ohtake, mesmo com sua simplicidade, é o que talvez se encaixe da melhor maneira entre os edifícios brutalistas da Região Metropolitana de Sorocaba ao discurso ético propagado nacional e internacionalmente, não somente pelo rompimento aos padrões em voga, mas por sua contextualização espacial com a cidade, promovendo uma praça pública ao redor do edifício, assim como é levantado nos capítulos finais de Reyner Branhan em uma discussão sobre habitat, onde é afirmado por Noboru Kawazoe a respeito do Harumi Apartments (1958) projetado por Kunio Maekawa, que "um apartamento deve ser

capaz de resistir a essas manifestações da vida humana. Se não puder, é um edifício fraco..." (BANHAM, 1966, p. 131 apud Japan Architect, March 1959).

Incorporar um estilo de arquitetura atual em agências bancárias foi sempre um método de representação de seu avanço e modernidade. Na região metropolitana de Sorocaba, duas Agências Bancárias do antigo BANESPA - Banco do Estado de São Paulo foram projetadas com fortes características brutalistas, a de Piedade/SP do arquiteto Siegbert Zanettini e Sorocaba/SP (Figura 2). Mesmo com formas e implantações diferenciadas, as características estilísticas de ambas se apresentam de forma muito semelhante devido ao programa necessário a esse equipamento e limitações ambientais, visto que as duas se encontram em avenidas de grande circulação dos centros antigos das cidades.

É possível notar nas duas agências a composição por um único bloco horizontal que concentra todo o programa em um único volume bem definido, porém, essa noção não se mantém nos dias de hoje na agência de Sorocaba devido as novas construções ao seu redor limitarem tal noção, no entanto, ainda é possível notar o contraste das formas e materiais com o seu entorno, de forma mais intensa na Agência de Piedade, cidade com características ainda hoje mais interioranas. Assim como nos demais equipamentos analisados, o sistema construtivo é umas das características mais marcantes nesses edifícios desenvolvidos na região, notando-se o uso exclusivo do sistema estrutural em concreto armado, com fechamento em concreto aparente moldados in loco onde é possível visualizar até hoje as marcas das formas utilizadas no processo.

Residências

As residências de alto padrão construídas durante o período de maior exposição da estética brutalista no interior paulista foram os edifícios que mais utilizaram da assimilação estilística em seus projetos. Em Sorocaba, diversos exemplares do estilo são projetados pelo arquiteto Décio Tozzi, como a Residência Carlos Pereira Paschoal (1962) que hoje se encontra no interior do campus da Universidade de Sorocaba e a Residência Eduardo Vieira (1974), localizada no bairro Santa Rosália (Figura 3). As duas residências apresentam características estilísticas muito próximas como o monobloco horizontal, forte contraste com o entorno, homogeneidade dos materiais e a presença de cheios sobre vazios mais notória na Residência Eduardo Vieira, enquanto na Pereira Paschoal as aberturas são protegidas por avanços da estrutura, junto da utilização de elementos complementares desenvolvidos em concreto armado, como os pergolados.

Na Residência Carlos Pereira Paschoal, projetada doze anos antes da Eduardo Vieira, é possível notar a experimentação desenvolvida pelo arquiteto com as pautas debatidas no cenário da capital, rompendo com as tradicionais casas que vinham sendo projetadas e utilizando de formas e materiais de modo originais para a cidade, no segundo caso, temos a maturação de tais conceitos, com soluções mais compactas e harmônicas, que mesmo sendo construída em um período mais tardio, se apresenta como uma das principais representantes formais do brutalismo ocorrido na região metropolitana de Sorocaba.

A partir de tais exemplares nitidamente brutalistas, a assimilação de alguns elementos formais passam a ser largamente reproduzidos nas novas casas de classe alta e média das cidades da região, no entanto "a invenção intransigentemente pura é e segue sendo quimérica, a arquitetura nasce e cresce a partir da imitação dos bons exemplos, até mesmo quando está dando um salto qualitativo" (ZEIN, 2005, p.49).

Figura 3: Residência Carlos Pereira Paschoal e Residência Eduardo Vieira
Fonte: Décio Tozzi (site) e Google Street View

Considerações finais

O rompimento com o que até então vinha sendo desenvolvido pela arquitetura moderna, é um debate colocado em pauta pelas novas gerações de arquitetos a partir de 1950. Reyner Banham em 1966 levanta a questão que viria a circundar os debates sobre o brutalismo com a publicação do livro *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic*, questionando a veracidade do discurso ideológico e adoção apenas da ética na concepção das novas obras (SANVITTO, 2013, p.11), além de considerar a possibilidade de 'conexões brutalistas' que possam ter gerado.

“um florescimento simultâneo, em vários países e regiões do mundo, de obras afinadas com o cânon brutalista, mas não necessariamente afiliadas entre si, nem guardando uma relação de subordinação com algum foco central” (ZEIN, 2005 apud BANHAM, 1966).

Esse florescimento é possivelmente identificado no Brasil a partir de 1950 na Arquitetura Paulista, com discurso eticamente ideológico de função social atrelada a arquitetura, mas também com rompimento a estética do modernismo carioca, e desenvolvimento formal de clara associação aos novos projetos desenvolvidos por Mies Van de Rohe e Le Corbusier.

A partir de decisões políticas e econômicas do início da década de 1960, ocorre um fenômeno de expansão da arquitetura da capital paulista para o seu interior, desenvolvidas em primeiros

momentos pelos arquitetos da capital já alinhados a tal estética e em um segundo momento por locais. Dito isso é possível notar a assimilação de alguns elementos, desenvolvendo edifícios com apenas algumas características estéticas brutalistas, no entanto, segundo concluído por Banham ao final de seu livro e também destacado por Ruth Verde Zein “Desejar que a arquitetura nasça e se configure de um impulso exclusivamente ético, sem necessariamente envolver opções formais, estéticas e estilísticas [...] é certamente uma quimera.” (ZEIN, 2005, p.266). Dessa forma, é possível concluir que a arquitetura brutalista, seja ela a nível internacional, nacional e também exemplares do interior, apresentam em algum momento junto a sua estética motivações éticas e em outros não, o que não as exclui de serem manifestações do estilo. Quanto a postura estética, é possível encontrar na arquitetura paulista como um todo a forte assimilação aos projetos de Corbusier e Mies Van der Rohe, o que se repete nos exemplares encontrados no interior do estado.

Referências

ALVES, A. **Arquitetura escolar paulista 1959 - 1962: o page, o ipesp e os arquitetos modernos paulistas**. Tese de doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2008

BANHAM, Reyner. **The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?** Stuttgart: Karl Verlag, 1966.

BUZZAR, CORDIDO e JUNQUEIRA. **Os significados da mudança de paradigma arquitetônico advindo com o plano de ação do Governo de Estado de São Paulo/SP (PAGE) na Gestão Carvalho Pinto (1959 - 1963)**. In: 11º Seminário DOCOMOMO BRASIL - O Campo Ampliado do Movimento Moderno. Recife, 2016. Disponível em: < www.seminario2016.docomomo.org.br/artigos_apresentacao/sessao%207/DOCO_PE_S7_BUZZA_JUNQUEIRA_CORDIDO.pdf > Acesso em: 10 de junho de 2019.

BUZZAR, CORDIDO E SIMONI. **A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto-Page - (1959/1963)**. USJT.ARQURB n° 14. São Paulo: USJT, 2015. Disponível em < www.usjt.br/arq.urb/numero-14/8-miguel-buzzar.pdf >. Acesso em: Acesso em: 10 de junho de 2019.

CANTALICE II, A. **Um brutalismo suave: traços da arquitetura em Pernambuco (1965-1980)**. Dissertação de mestrado. Recife: MDU-UFPE, 2009.

MESTRE, J. **A arquitetura moderna em Sorocaba: décadas de 50, 60 e 70**. Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU-USP, 2014.

OHTAKE, R. **Arquiteto Ruy Ohtake vol I e II: Cadernos Brasileiros de Arquitetura**. São Paulo: Projeto, 1980.

OKSMAN, S. **Preservação do patrimônio arquitetônico moderno: a FAU de Vilanova Artigas**. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAU-USP, 2011.

PISANI, D. **Paulo Mendes da Rocha: obra Completa**. Editora Gustavo Gili. São Paulo, 2013

SANVITTO, M.L.A. **Brutalismo Paulista: Uma estética justificada por uma ética?** In: X Seminário DOCOMOMO BRASIL - Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas. Curitiba:

PUCPR, 2013. < http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CON_03.pdf >. Acesso em: 10 de junho de 2019

SANVITTO, M.L.A. **Brutalismo Paulista: uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972**. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: UFRS, 1994.

TOZZI, D. Arquiteto **Décio Tozzi: Cadernos Brasileiros de Arquitetura**. São Paulo: Projeto, 1980.

ZEIN, R.V. **A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953 - 1973**. Tese de doutoramento. São Paulo e Porto Alegre: UFRS - PROPAR, 2005.

ZEIN, R.V. **Brutalismo, Escola Paulista: Entre o ser e o não ser**. ARQTEXTO nº 2. Porto Alegre: UFRS - PROPAR, 2002.

<www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Ruth.pdf> Acesso em: 10 de junho de 2019